

HOMILADORLIK PAYTIDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI

Umarkulov Zabur Zafarjonovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Bo'riboev Alimardon Abdurashid o'g'li

Ulug'bekov Ibrohim Ulug'bekovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti klinik ordinatori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12223955>

Homiladorlik paytida sizni kutayotgan eng qiziqarli tekshiruvlardan biri bu ultratovushli tekshiruvdir. Bu bolaning rivojlanishi va sog'lig'ingiz holatini nazorat qilishning xavfsiz, og'riqsiz va samarali usulidir. Tadqiqot turli xil tezliklarda turli to'qimalardan aks ettirilgan, sensor tomonidan yuborilgan, odam qulog'iga eshitilmaydigan ultratovush to'lqinlaridan foydalanishga asoslangan. Bularning barchasi monitorda tasvirni hosil qiladi. Homiladorlik paytida ultratovush tekshiruv hayz ko'rish kechikishining birinchi haftalaridan boshlab amalga oshirilishi mumkin. Ko'pincha uni uch marta - har trimestrda bir marta buyuriladi.

Shifokor nimaga qaraydi: UTTda yurak urishi

Bolaning rivojlanishini, yo'ldoshning va kindikning shakllanishini, amniotik suyuqlik miqdori qanday bo'lishini vizual baholash uchun ultratovush tekshiruv zarur¹. Birinchi va keyingi trimestrlarning UTTsi ultratovushli diagnostika bo'yicha mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. U sizga tekshiruv qanday amalga oshirilayotganini batafsil aytib beradi, bolaning tana qismlari - jajji qo'llari va oyoqlari, boshi va burni, ko'zlarini monitorda ko'rsatadi. Va eng muhimi, shifokor ovozni qo'shadi va siz ultratovush orqali yurak urishini aniq eshitasiz: butun tanaga qon uzatuvchi, barcha hujayralarga oziq moddalar va kislorod yetkazib beradigan jajji yurak kameralari shunday qisqaradi.

Birinchi trimestrda ultratovush tekshiruv

Birinchi trimestrning ultratovush tekshiruv nafaqat chaqalog'ingizni ko'rish va uning yuragi qanday urishini eshitish uchungina amalga oshiriladi. Avvalo, u shifokorlar chaqaloqning o'sishi va to'g'ri rivojlanishi, rivojlanish uchun barcha zarur elementlarni olishiga ishonch hosil qilishlari uchun zarurdir. Homiladorlikning birinchi trimestrida skrining 10-13 hafta davomida amalga oshiriladi². Tadqiqot davomida shifokor sizning homiladorlik davringizni aniqlab beradi, oxirgi hayzingiz qachon bo'lganini so'raydi va tug'ilishning taxminiy sanasini (PDD) hisoblab chiqadi.

Amaliyot davomida shifokor maxsus ko'rsatkichlar: DBTO' (chaqaloqning dumg'azasidan boshining tepasigacha o'lchami), boshning kattaligi, burun suyagi va yuqori jag'ning holati, yoqa sohasining qalinligi(bo'yin sohasidagi burmalar), mitti yurakning qisqarish chastotasini aniqlaydi. Shifokor shuningdek, yo'ldosh va kindik, bachadon va bachadon bo'yni holatini tekshiradi. Bularning barchasi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etadi.

Shuningdek, birinchi trimestr skriningi davomida siz qon tahlilini topshirishingiz kerak, unda IXG va PAPP-a ko'rsatkichlariga qaraladi. IXG- bu homiladorlik paytida ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, uning darajasi homiladorlikning muddatini va bolaning qanday rivojlanishini ko'rsatadi. PAPP-a-faqat homiladorlik paytida paydo bo'ladigan maxsus oqsildir. Uning darajasiga ko'ra, IXG bilan birgalikda shifokor chaqaloqning rivojlanishi to'g'ri va muddatiga to'g'ri keladi degan xulosaga keladi. Ular UTT ma'lumotlarini to'ldiradi va chaqaloqning to'g'ri rivojlanishiga ishonch hosil qilishga yordam beradi.

Ikkinchi trimestrda ultratovush tekshiruv

Farzandingiz faol o'sib bormoqda va shifokor uning sog'lig'ini diqqat bilan kuzatib boradi. Ikkinchi trimestrda sizga yana ultratovush tekshiruvidan o'tish tavsiya etiladi. Ikkinchi trimestr ultratovush tekshiruvining optimal vaqti-homiladorlikning 18-24-haftasi hisoblanadi. Shuningdek, shifokor qon tahlilini o'tkazishni tavsiya qiladi, bunda uchta ko'rsatkich aniqlanadi: IXG, alfa -fetoprotein va erkin estriol - ularning darajasi shifokorga chaqaloqning sog'lig'i haqida ma'lumot beradi.

2-trimestrning skriningi ultratovush diagnostikasi va qon tahlillari natijalarining umumiy ahvolidan iborat. Bu vaqtda sizning bolangiz o'sib boradi, vazn to'playdi, uning organlari faol ishlay boshlaydi, shuning uchun bola o'zini yaxshi his etayotganiga va hammasi reja bo'yicha ketayotganiga ishonch hosil qilish muhimdir.

Ultratovush yordamida bolaning jinsini qachon aniqlash mumkin?

O'g'ilmi yoki qizmi? Tabiiyki, siz ultratovush yordamida bolaning jinsini qachon aniqlash mumkinligini kutasiz. Odatda, uni ikkinchi trimestrdagi tekshiruv vaqtida aniqlashadi, garchi zamonaviy qurilmalar bolaning jinsini 12-14 haftalikdayoq aniqlashga imkon beradi⁴. Ammo bunday qisqa muddatda xatolar hali ham bo'lishi mumkin..

Uchinchi trimestrning ultratovush tekshiruvi

Uchinchi trimestrda organizmingiz va chaqalog'ingiz asta-sekin tug'ilishga tayyorlana boshlaydi. Bu vaqtda bolaning qanchalik kattaligini, qanday vazn to'plaganini, uning barcha a'zolari va to'qimalari qanday shakllanganligini, TTS sanasini aniqlash uchun 3 -trimestrning ultratovush tekshiruvi belgilanadi. Shuningdek, yo'ldoshning, kindikning, bachadon bo'yni holatini baholash kerak, shunda shifokor sizga tug'ishga qanday tayyorgarlik ko'rish va nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida maslahat berishi mumkin. Odatda, homiladorlikning 3 - skrining tekshiruvi-32-34 haftada buyuriladi⁵. Mutaxassis chaqaloqning vazni va bo'yini, uning bachadonda joylashishini, chaqaloqning yurak urish tezligi va faolligini, barcha organlarning tuzilishini batafsil o'rganadi. Agar ikkinchi trimestrda bolaning jinsini aniqlashning iloji bo'lmagan bo'lsa, endi bu sirni aniqlab olishingiz mumkin.

Shu bilan birga, shifokor sizga yo'ldoshning tomirlari, kindik va bolaning ichki organlari orqali qon qanday oqishini ko'rsatadigan dopplerometriyani tavsiya qilishi mumkin. Odatda doppler ultratovush tekshiruvi vaqtida amalga oshiriladi, shifokor faqat boshqa qurilma rejimi va sensordan foydalanadi. Siz chaqaloqning tomirlarida qon qanday oqishini, unda kislorod va ozuqa moddalarini olib kelayotganini ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin.

Homiladorlik paytida ultratovush tekshiruvi haqida tez -tez so'raladigan savollar

Ultratovush tekshiruvini o'tkazish shartmi? Ultratovush tashxisini o'tkazish yoki rad etish sizning ixtiyoringizdir. Bu xavfsiz va yuqori aniqlikdagi amaliyotdir⁶. Albatta, undan ortiqcha foydalanish kerak emas, lekin uni rad etish ham kerak emas. Shunday qilib, siz chaqaloq sog' -salomat ekanligiga ishonch hosil qilish bilan birga, u bilan tanishishingiz, birinchi fotosuratlarni olishingiz, unga yaqindan qarashingiz va hatto kimga o'xshashligini (otasiga yoki sizga?) aniqlashga harakat qilishingiz mumkin. UTTni qaerda qildirishim mumkin? Ayollar maslahat markazida UTT MTS dasturi doirasida bepul amalga oshiriladi. Siz UTTni maxsus markazda, ITS polisi bo'yicha yoki homiladorlikni pullik nazorat qilish dasturi doirasida amalga oshirishingiz mumkin. O'rtacha, bu tashxis taxminan 30 daqiqa davom etadi. Ultratovush tekshiruviga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak, u qanday amalga oshiriladi? Birinchi tekshiruv transvaginal (qin orqali) yoki transabdominal (qorin orqali) o'tkazilishi mumkin. Agar bu qin tekshiruvi bo'lsa, tashrifdan 2-3 soat oldin ko'proq suv ichib,

qovug'ingizni to'ldirishingiz kerak. Qorin bo'shlig'ini tekshirish uchun sizga maxsus tayyorgarlik kerak emas. Shifokor qorningizga shaffof gelni surtadi, shunda siz chaqaloqni, bachadonni va yo'ldoshni yaxshiroq ko'rishingiz mumkin. Keyin, u sensorni qorin bo'ylab yurgizadi, ba'zida u biroz burilishni so'rashi mumkin, shunda chaqaloq o'z pozitsiyasini o'zgartiradi va siz uni har tomondan ko'rasiz. O'zingiz bilan bo'lajak otani UTTga olib boring: bolangiz bilan tanishishning hayajonli daqiqalari umrbod esingizda qoladi. Shifokor sizga bolaning qo'lchalarini, oyoqchalarini, yuzchasini, yurakchasini ko'rsatadi. Ehtimol, chaqaloq sizga hatto qo'lchasini silkitadi yoki barmog'ini so'ra boshlaydi-bu juda yoqimli va ta'sirlidir.

Ultratovush tekshiruv paytida siz tekshiruv stolida yoki karavotda yotasiz. Ultratovush mutaxassisi qorin va tos bo'shlig'iga maxsus jel surtadi. Jel suvga asoslangan, shuning uchun kiyimda yoki terida iz qoldirmasligi kerak. Jel tovush to'lqinlarining to'g'ri harakatlanishiga yordam beradi.

Keyin texnik qorningizga transduser deb nomlangan kichik tayoq qo'yadi. U ultratovush ekranida qora va oq tasvirlarni olish uchun transduserni harakatga keltiradi. Texnik, shuningdek, ekrandagi tasvirni o'lchashi mumkin. Suratga olayotganda nafasingizni bir oz ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Keyin texnik kerakli rasmlar olinganligini tekshiradi. Keyin texnik jelni o'chiradi, shundan so'ng siz siydik pufagini bo'shatishingiz mumkin.

References:

1. Khasanova Diyora Zafarjon kizi, Khamidov Obid Abdurakhmonovich and Juraev Kamoliddin Danabaevich 2023. SYMPHYSIOPATHY AND PREGNANCY. "Conference on Universal Science Research 2023". 1, 2 (Feb. 2023), 55–60.
2. Yusufzoda Hosiyat Turon kizi, Khamidov Obid Abdurakhmonovich and Juraev Kamoliddin Danabaevich 2023. DIAGNOSIS OF CHANGES IN PREGNANT WOMEN WITH VULVOVAGINITIS. "Conference on Universal Science Research 2023". 1, 2 (Feb. 2023), 51–55.
3. Юсуфзода Х. и др. ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МИРИЗЗИ //Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 21-25.
4. Нурмурзаев, З. Н., Жураев, К. Д., & Гайбуллаев, Ш. О. (2023). ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ЦИТОЛОГИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБРЮШИННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ИССЛЕДОВАНИЕ 85 СЛУЧАЕВ. Academic Research in Educational Sciences, 4(4), 126–133.
5. Хамидов, О., Гайбуллаев, Ш. и Давранов, И. 2023. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЗИ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКА КОЛЕННОГО СУСТАВА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук. 3, 4 (апр. 2023), 176–183.
6. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Davranov Ismoil Ibragimovich, Ametova Alie Servetovna. (2023). The Role of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging in the Assessment of Musculo-Tendon Pathologies of the Shoulder Joint. International Journal of Studies in Natural and Medical Sciences, 2(4), 36–48. Retrieved from <https://scholarsdigest.org/index.php/ijsnms/article/view/95>
7. угли, Н. З. Н., Шухратович, У. М., Хурshedовна, А. С. and Фаёзович, В. Ф. (2023) “Роль Ультразвука В Оценке Повреждения Мениска”, Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), pp. 588-595. doi: 10.17605/OSF.IO/M5HZP.
8. Жавланович, Я. Д., Амандуллаевич, А. Я., Зафаржонович, У. З., & Павловна, К. Т. (2023). Мультипараметрическая МРТ В Диагностике Рака Предстательной Железы.

INNOVATIVE
ACADEMY